

Шарифзода Хушбахт Салим

кандидат медицинских наук, докторант ГНИИ
питания Министерство промышленности и
технологии Республики Таджикистан

Азонов Джахон Азонович

доктор медицинских наук, профессор, В.Н.С. НИИ-
фундаментальной медицины ТГМУ им. Абуали ибни Сино

Холназар Баходур Махмадназар

доктор фармацевтических наук

Азонов Исфандиер Джахонович

соискатель ГНИИ питания Министерство промышленности
и новые технологии Республики Таджикистан, ШИТ НИИ- фундаментальной медицины ТГМУ им.

Абуали ибни Сино

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18876171>

ГЕПАТОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ЛАВРИОЛА И ЛАВАНДОЛА НА ФОНЕ ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА У БЕЛЫХ КРЫС

Sharifzoda Khushbakht Salim

Candidate of Medical Sciences, Doctoral
Candidate at the State Research Institute
of Nutrition, Ministry of Industry and
Technology of the Republic of Tajikistan

Azonov Dzhakhon Azonovich

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Research Institute of Fundamental Medicine
Avicenna State Medical University

Kholnazar Bachodur Machmadnazar

Doctor of Pharmaceutical Sciences

Azonov Isfandier Dzhakhanovich

Applicant, State Research Institute of Nutrition,
Ministry of Industry and New Technologies of the
Republic of Tajikistan, Research Institute of Fundamental
Medicine, Avicenna Tajik State Medical University

HEPATOPROTECTIVE PROPERTIES OF LAVRIOL AND LAVANDOL AGAINST TOXIC HEPATITIS IN WHITE RATS

Аннотация.

Данная статья посвящена гепатозащитным свойствам эфиромасличным средствам лавриолу и лавандолу на фоне подострого токсического поражения печени тетрахлолметаном. Согласно результатам исследования представление в данной статье указанные средства в дозе 0,02 г/кг массы достоверно снижают активность маркеров цитолитического синдрома АЛТ, АСТ, показатели холестаза ЩФ и ГГТ. Наряду с этим, под их влиянием улучшается показатель антитоксической функции печени, что подтверждается укорочением время барбитурового сна.

Abstract.

This article examines the hepatoprotective properties of the essential oils lavriol and lavandol in patients with subacute toxic liver damage caused by carbon tetrachloride. According to the study presented in this article, these agents, at a dose of 0.02 g/kg body weight, significantly reduce the activity of cytolytic syndrome markers (ALT, AST), and cholestasis indicators (AP and GGT). Furthermore, they improve liver antitoxic function, as evidenced by a shortened period of carbon tetrachloride sleep.

Ключевые слова: тетрахлолметан, токсический гепатит, печень, интоксикация, холестаз, цитолитиз, лавриол, барбитуровый сон

Keywords: carbon tetrachloride, toxic hepatitis, liver, intoxication, cholestasis, cytolysis, lavriol, carbon tetrachloride sleep

Актуальность. Эфирные масла являются неопределимыми кладовыми биологических активных веществ. В настоящее время частично и всесторонне изучены фармакологические свойства розового, гераниевого, айирного, терпентенового, фенхельного, лаврового, лимонного, гвоздичного,

кориандрового, можжевельного эфирного масла. На основе некоторых из них (розовое, гераниевое, айирное, терпентиновое и др. разработаны препараты розанол, жирозиталь, олиметин, геранол и гераноретинол, обладающим гепатозащитным, гипо-

липидемическим, антитоксическими, антиоксидантными, спазмолитическими и противовоспалительными свойствами. [1,3,6,7,8,9,10,13]

Во многих отечественных и зарубежных исследовательских центрах ведутся целенаправленные экспериментальные исследования по разработке новых гепатопротективных, желчегонных, гиполлипидемических, противовоспалительных, иммунокорректирующих, антидиабетических лекарственных препаратов на основе лекарственных растений, эфирных масел и природно-активных веществ. [1, 14, 15,16]

Кроме того, в медицинской практике эфирные масла широко используются для приготовления различных мазей (на основе лавандового эфирного масла – лавиан, гвоздичного – золотая звезда, эфимоновая мазь, гераниевого – гераниоловая мазь) и др.

Исходя из этого, разработка, изучения и внедрения новых эффективных и доступных лекарственных средств обладающими гепатопротекторными, спазмолитическими и противовоспалительными свойствами на основе эфирных масел для профилактики и лечения заболеваний гепатобилиарной системы, атеросклероза и стеатоза печени составляет одну из актуальных задач современной медицины. [1,9,11,11,13,17]

Цель исследования. Изучения гепатозащитных свойства эфиромасличных средств лавриола и лавандола на фоне токсического гепатита.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на базе Отдела обмена веществ, иммунологии и фармакологии государственного научно-исследовательского института питания Министерства промышленности и новые технологии РТИ НИО института фундаментальной медицины ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино.

Эксперименты проведены на 50 беспородных белых крысах обоего пола массой 180-220г. Исследования проводились в соответствии с Национальными и общепринятыми этическими нормами использование животных, в экспериментальных це-

лях и «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых в экспериментальных целях». (Руководство, Eurohean 1986: 2012)

Животные содержались в условиях вивария в пластиковых клетках, при наличии естественного света, надлежащей температурного режима и естественного доступа к пище и воды в соответствие с действующими нормами.

Гепатозащитные свойства испытуемых средств изучали на модели подострого токсического поражения печени путем подкожной инъекции 50%- го масляного раствора СС14 в дозе 2 мл/кг массы подкожно через день в течение 1 мес.

Исследуемые вещества вводили внутривенно в дозе 0,02 г/кг массы тела. Показатели активности аспаратаминотрансферазы (АСТ) состава крови определяли методом Райтмана и Френкеля. Активности (АЛТ) определяли методом Reitman S. и Frankel S. Показатели маркера холестаза щелочной фосфатазы (ЩФ) определяли методом Bessey O.A., Lowry O.H., Brock M.I. с использованием набора реактивов фирмы «Herbos Diagnostica» на биохимическом анализаторе FAX-3300. (Колб, Камышни ков-1976). Антиоксисическую функцию пчени изучали на модели барбамилового сна.

Результаты. Известно, что тетрахлорметановая интоксикация крыс в результате повреждения печеночных клеток сопровождается резким ухудшением внутривеночных обменных процессов в том, числе активацией маркеров цитолитического синдрома, холестаза и нарушением антиоксисической функции печени. Исходя из этого, гепатопротекторные свойства эфиромасличных средств лавриола и лавандола изучали на фоне подострого тетрахлорметанового гепатита. Согласно результатам приведенные в (рис. 1,2,и 3) при подострой интоксикации крыс тетрахлорметаном наблюдается достоверное ($P \leq 0,001$) повышение активности маркеров цитолитического синдрома

Рис 1. Влияние испытуемых средств на показатели активности маркеров цитолитического синдрома на фоне токсического гепатита.

АЛТ, АСТ, холестаза ЩФ и ГГТ, где активность АЛТ и АСТ по сравнению с интактными сериями повышаются на 73,8%, 113,6%, а уровень ЩФ и ГГТ на 166,6%, 126% соответственно.

В результате месячного внутрижелудочного введения лавриола и лавандола в дозе 0,02 г/кг массы тела активность маркеров цитолитического синдрома АЛТ и АСТ по сравнению с контрольными животными снижаются соответственно на

31,5% и 31,19%, 26,0%, 25,53%, а уровень ЩФ снижается на 41,66%, 33,3% и активность ГГТ снижаются соответственно на 36,7%, и 38,0%.

В сериях, получавших в течение месяца препараты сравнения жирозитал и карсил в указанных дозах, наблюдалось аналогичный с действиями испытуемых средств гепатозащитный эффект, хотя по некоторым показателям испытуемые средства были более эффективными.

Рис. 3.6. Влияние испытуемых средств на активность ЩФ при подостром токсическом гепатите.

Известно, что тетрахлорметановая интоксикация сопровождается резким нарушением антиоксидантной функции печени. При подострой интоксикации СС1₄ продолжительность барбитурового сна у контрольных животных по сравнению с интакт-

ными группами удлинялось на 125%, а в сериях получавших лавриол и лавандол в дозе 0,02 г/кг массы продолжительность барбитурового сна укоротилось в среднем на 50,0%, 33,3% соответственно.

Рис. 3 Влияние испытуемых средств на показатели ГГТ при подостром токсическом гепатите.

Препараты сравнения жирозитал и карсил введенные внутривенно наравне с испытуемыми

средствами в течении месяца также оказали положительное влияние на

Заключение. Таким образом, полученные результаты показали, что подострое поражение животных СС14 сопровождался активацией маркеров цитолитического синдрома АлАТ, АсАТ, ГГТ, холестаза ЩФ и нарушением антитоксической функции печени, что обусловлено агрессивным воздействием метаболитов гепатотоксина, в частности радикалом СС13, которое образуется при биотрансформации СС14 в эндоплазматическом ретикулине гепатоцитов. Снижение активности указанных ферментов и улучшение показателей антитоксической функции печени животных, леченных испытуемыми средствами лавриолом и лавандолом можно рассматривать как предпосылку к дальнейшему изучению данных испытуемых средств для лечения и профилактики токсических и медикаментозных поражений печени, а также различных воспалительных процессов в основе которых лежит инициация цитолиза гепатоцитов.

Литература

1. Азонов Д.А. Фармакология гераноретиниола и эфирных масел.- Автореферат на соискание ученой степени док. мед. наук.-Санкт-Петербург.-1995.-43 с.
2. Блюгер А.Ф. Современные ультраструктурные аспекты патологии печени [Текст] / А.Ф. Блюгер, Зальцман В.К// Ультраструктурная патология печени.- (Колб, Камышни ков-1976)
3. Малеев А. Розанол / А. Малеев, С. Стоянов, Г. Нешев. – София, 1973. – С. 35-113.
4. Мамаднзаров Н.К., Характеристика функциональных систем организма при действии лимонного эфирного масла. дис. кан. мед. наук, Душанбе.- 2005, 95с.
5. Паштецкий В.С., Невкрытая Н.В. Использование эфирных масел в медицине, ароматерапии, ветеринарии, растениеводстве (обзор) // Таврический вестник аграрной науки. №1(13). 2018. С. 18-40.
6. Пономарева Е.И., Молохова Е.И., Холов А.К. Применение эфирных масел в фармации // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. ;URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=21156>.
7. Разыкова Г. В. Влияние гераноретиниола и эфирных масел на химический состав желчи при экспериментальной гиперхолестеринемии / Г. В.

Разыкова, Д. А. Азонов // Здоровоохранение Таджикистана. – 2011. - № 3. – С. 65 – 69.

8. Сафаров Х С. Некоторые аспекты фармакологии эфирных масел можжевельника и полыни обыкновенной // Дисс. на соискание ученой степени канд мед. наук.-Душанбе.2010.-105 с.

9. Шарипов, Х.Ш. Фармакология кориандрового эфирного масла [Текст] Автореф. канд.мед.наук.-Душанбе,2009. 26 с.

10. Холов А.К. Сравнительные желчегонные свойства липовитола, лимо-неола, холелитола (ФЭМ), кавиола и эфирного масла можжевельника (ЭММ) при токсическом гепатите [Текст] / А.К.Холов // SCIENCE AND WORLD International scientific journal .-2022.- № 5 (105).- С. 78-83.

11. Холикова О., Азонов Д. А., Ганиев Х. А.. "Влияние эфирного масла бархатцев мелкоцветковых (*Tagetes Patula*) на некоторые биохимические процессы при токсическом гепатите" Colloquium-journal, no. 11 (35), 2019, pp. 12-16. doi:10.24411/2520-6990-2019-10309.

13. Da Fonsêca DV, da Silva Maia Bezerra Filho C, Lima TC, de Almeida RN, de Sousa DP. Anticonvulsant Essential Oils and Their Relationship with Oxidative Stress in Epilepsy. *Biomolecules*. 2019 Dec 6;9(12):835. doi: 10.3390/biom9120835. PMID: 31817682; PMCID: PMC6995584.

14. Hajlaoui H, Arraouadi S, Noumi E, Aouadi K, Adnan M, Khan MA, Kadri A, Snoussi M. Antimicrobial, Antioxidant, Anti-Acetylcholinesterase, Antidiabetic, and Pharmacokinetic Properties of *Carum carvi* L. and *Coriandrum sativum* L. Essential Oils Alone and in Combination. *Molecules*. 2021 Jun 13;26(12):3625. doi: 10.3390/molecules26123625. PMID: 34199316; PMCID: PMC8231812

15. Permadi N. Elucidation of the composition, antioxidant, and antimicrobial properties of essential oil and extract from *Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle peel./ Permadi N, Nurzaman M, Doni F, Julaha E Saudi J Biol Sci [Internet]. 2024 Jun 1;31(6):103987.

16. Scazzocchio F, Garzoli S, Conti C, Leone C, Renaioli C, Pepi F, Angiolella L. Properties and limits of some essential oils: chemical characterisation, antimicrobial activity, interaction with antibiotics and cytotoxicity. *Nat Prod Res*. 2016 Sep;30(17):1909-18. doi: 10.1080/14786419.2015.1086346. Epub 2015 Sep 23. PMID: 26395247.

17. Stoilova I. S. Chemical composition and antioxidant properties of juniper berry (*Juniperus communis* L.) essential oil / Stoilova I. S., Wanner J., Jirovetz L., Trifonova D., Krastev L., Stoyanova A. S.,

Krastanov A. I. // Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2014. Vol. 20, № 2. Pp. 227-237.